

ABORDAREA ECOSISTEMICĂ A PARTENERIATELOR EDUCAȚIONALE

DOI: 10.5281/zenodo.3519781
CZU: 37.0

Doctor în științe pedagogice,
cercetător științific superior **Ina GRIGOR**
Institutul de Științe ale Educației

ECOSYSTEM APPROACH TO EDUCATIONAL PARTNERSHIPS

Abstract. This document presents a synthetic vision regarding the ecosystem approach of educational partnerships, which comprises two major aspects, on the one hand is viewed in the center the student's ecosystem being the main actor of the educational partnership, on the other hand an institution of education, who has the main role in the process of establishing and developing the partnership. The ecosystem of the student is seen in the light of the ecosystem theory of human development of Ur. Bronfenbrenner. Ecosystem of the school is played through the analysis of the dimensions: learning framework through educational partnerships, networks and connections, learning environments, school culture open to the community, pedagogical strategies.

Keywords: ecosystem, ecosystem approach, educational partnership, institution of education.

Rezumat: În lucrarea de față este prezentată o viziune sintetică privind abordarea ecosistemică a parteneriatelor educaționale, ce cuprinde două mari aspecte: pe de o parte în centrul ecosistemului este elevul fiind actor principal al parteneriatului educațional; pe de altă parte stă instituția de învățământ, căreia îi revine rolul principal în procesul de întemeiere și dezvoltare a parteneriatului. Ecosistemul elevului este văzut în prisma Teoriei ecosistemice a dezvoltării umane a lui Ur. Bronfenbrenner. Ecosistemul școlii este redat prin analiza dimensiunilor: (a) cadru de învățare prin parteneriate educaționale, (b) rețele și conexiunile, (c) mediile de învățare, (d) cultura școlii deschisă către comunitate, (e) strategiile pedagogice.

Cuvinte-cheie: ecosistem, abordarea ecosistemică, parteneriate educaționale, instituție de învățământ.

Despre ce vorbim când discutăm despre ecosistem în educație?

În limbajul științific conceptul de ecosistem a fost introdus de botanistul Arthur Roy Clapham și Arthur Tansley în anii treizeci ai secolului trecut, analizând interacțiuni dintre organisme vii și mediul lor într-un sistem; a fost menționat că organisme pot fi de orice dimensiune și ocupă spații limitate, specifice doar pentru ele. Arthur Tansley, în baza cercetărilor sale, a întemeiat ideea dinamicii interacțiunilor dintre componentele unice al ecosistemul și l-a definit ca o rețea (sistem) de interacțiuni între organisme vii și interacțiuni dintre organisme și mediul [4]. Conceptul de ecosistem a fost dezvoltat de Lindeman, care

l-a determinat ca o organizație funcțională ce se autodirijează, se autodezvoltă, evoluând astfel în timp. Or, Lindeman a fost acela care a perceput posibilitățile de explorare a potențialului metaforic al conceptului ecosistemului biologic pentru alte discipline și a pus bazele investigării conceptului din multiple perspective.

În științele educației abordarea ecosistemică are doi piloni [1; 2; 6;10]:

1. Pe de o parte, *școala, fiind centrul ecosistemului*, poate fi analizată ca o varietate de actori (specii vii) și toate elementele ne-vii folosite pentru educație prin predare și învățare. Varietatea actorilor implică populația din interiorul școlii (profesori, managerii, elevi, alte persoane), precum și

populația din afara școlii (comunitatea, ONG-uri, asociații, instituții, părinți, familii, prieteni și persoane private etc.). Elementele non-vii din acest mediu sunt definite ca fiind mijloacele materiale disponibile (clădiri, săli de clasă, locații externe, unelte, resurse IT etc.), care influențează natura interacțiunilor între și dintre populații. Aceste populații sunt incluse în rețele de interacțiuni și împreună formează o meta-populație care locuiește într-un mediu. Natura acestui mediu se caracterizează printr-un context comun.

2. Pe de altă parte, dezvoltarea personalității umane, care, fiind privită din perspectiva Teoriei ecosistemice a lui Urie Bronfenbrenner (1979), este denumită și ca dezvoltarea în context sau *ecologia umană*. Teoria dată susține ideea că interacțiunile reciproce din mediul de viață ale individului influențează comportamentul său; copilul fiind centrul modelului ecosistemic prin interacțiuni multiple, influențează și este influențat.

Cum ajută sau cum împiedică ambientul copilului în dezvoltarea sa?

Teoria ecosistemică a lui Urie Bronfenbrenner prezintă dezvoltarea personală în contextul

sistemelor de relații care cuprinde ambientul copilului (figura 1), acestea fiind următoarele: microsistem, mesosistem, exosistem, macrosistem, cronosistem. Fiecare sistem conține roluri, norme și reguli, care pot influența dezvoltarea individului [1; 2].

Microsistemul se mai numește mediul apropiat al individului și este compus din familie, prieteni, colegi de clasă, profesori, vecini și alte persoane, care intră în contact direct cu individul. Microsistemul cuprinde structuri în care individul interacționează cu ceilalți prin realizarea diferitor activități, roluri, relații, astfel contribuind la edificarea microsistemului său prin propria experiență de contactare directă cu alții și acceptarea experiențelor agenților sociali.

Astfel, microsistemul include influențe bidirecționale: pe de o parte, persoanele de referință a copilului modelează activ dezvoltarea lui; pe de altă parte, copilul își modelează mediul său prin influențe personale asupra altora și selecția sau evitarea mediilor nedorite de interacțiune. Relațiile bidirecționale în mediul apropiat reprezintă un fundament al dezvoltării cognitive și a celei emoționale a copilului [1, pp. 998-1000].

Figura.1. Modelul ecosistemic al lui Urie Bronfenbrenner

Mesosistemul se mai numește mediu de „conexiune”, deoarece „conectează” individul la relațiile între doi sau mai mulți actori ai microsistemului său (de exemplu, la interacțiuni dintre membrii familiei și profesori și/sau medici, biserică etc.). Cum „lucrează” mesosistemul putem vedea din exemplul următor: copilul care este neglijat de părinți, are șanse mici de a-și dezvolta o atitudine pozitivă față de profesorii săi, poate să se simtă disconfortabil în prezența semenilor și să se retragă din grupul de colegi. Or, experiența din familia copilului transcede în experiența școlară și în comunicarea cu semenii. Mesosistemul se extinde pe măsură ce individul însușește noi roluri și funcții [1, pp. 1001-1003].

Exosistemul este compus din factori distali (situați în poziția extremă periferică) și se mai numește mediu „concomitent”, deoarece influențează indirect individul prin impactul său asupra meso-microsistemului acestuia, reflectă un cadru unde există o legătură între context în care persoanei i se poate atribui un rol activ și context în care aceeași persoană doar contemplează evenimente și nu le poate influența. Acesta poate fi urmărit din exemplul propus: să presupunem că un copil este mai mult atașat de tatăl său decât de mama. Dacă tata pleacă pentru câteva luni, copilul poate să provoace un conflict cu mama sau cu alți agenți sociali. Pe de altă parte, acest eveniment poate duce la o consolidare a relațiilor între mamă și copil. Or, exosistemul este un mediu care afectează modul de viață a unui individ, dar aceasta nu se realizează în direct [1, pp. 1010-1018].

Macrosistemul include elementele culturale și sociale majore ale mediului care modelează dezvoltarea umană, precum norme și valori ale culturilor și subculturilor (sisteme de credințe, ideologii, structură socială, rolurile de gender, resurse naționale și internaționale etc.). Macrosistemul reflectă cultura reală a unui individ, implică statutul socioeconomic al acestuia și/sau al familiei sale, etnia, rasa, țară în care trăiește [1, pp. 1020-1022].

Cronosistemul specifică evenimentele mari din viața unui individ cu impact major asupra dezvoltării sale, include tranziții și schimbări pe durata vieții (nașterea, debutul școlar, adolescența, admiterea la liceu, admiterea la facultate) și acomodări individuale către aceste evenimente.

Cronosistemul reflectă, de asemenea, paternul evenimentelor din mediu și etapele de tranziție în contextele socio-istorice de-a lungul vieții individului, efecte apărute în anumite perioade istorice [1, pp. 1025-1028].

Este important să menționăm că sistemele sus-numite nu sunt separate, ci componentele unor sisteme pătrund în altele, determinând, astfel, complexitatea acestora. Individul (în cazul nostru copilul/elevul), fiind în centrul acestor sisteme, suportă influențe complexe ale mediului apropiat și mai puțin apropiat, de exemplu: eșecul sau succesul școlar al elevului, în mare parte, este determinat de cooperarea școlii cu familia (interacțiuni în cadrul mesosistemului); educația, formarea atitudinilor prosociale ale elevilor este determinată de implicarea mai multor factori din mai multe sisteme.

Or, teoria lui Ur. Bronfenbrenner valorifică influențele fiecărui factor atât din mediul copilului, cât și influențele sistemice ale tuturor factorilor, astfel, ambianța elevului este văzută ca un întreg, cu caracteristicile sale, ce determină avantaje și dezavantaje pentru fiecare. Ur. Bronfenbrenner menționează că dezvoltarea celor mici se realizează prin interacțiuni, din ce în ce mai complexe, dintre aceștia și persoane, obiecte și simboluri; pentru a fi eficientă, relaționarea trebuie să apară într-o manieră regulată, o perioadă extinsă de timp [2].

Din totalitatea factorilor din ambientul copilului Ur. Bronfenbrenner atribuie un rol semnificativ școlii și profesorilor, aceștia, fiind adulți importanți, contribuie la crearea mediului de încurajare și sprijinire, caracterizat prin edificare și dezvoltare a relațiilor stabile, de lungă durată între copil/elev cu alți adulți din anturajul său [ibidem].

În continuare, vom examina aspectele privind influențele asupra raporturilor care se realizează dintre instituția de învățământ și ceilalți actanți comunitari, exprimate prin parteneriate educaționale.

Parteneriatul reprezintă o componentă esențială a mai multor modele, dar și abordări elaborate și promovate cu scopul de mobilizare a comunității. Multe definiții ale conceptului de parteneriat sunt bine documentate în literatura de specialitate. Ne vom referi doar la definiția propusă de F. Dhume: „Un parteneriat este o formă de acți-

une cooperativă, bazată pe angajamentul liber, reciproc și contractual al actorilor diferiți, dar egali, care constituie un actor colectiv din perspectiva schimbării metodelor de acțiune (de a face lucrurile diferit sau de a le face mai bine), care sunt concentrate pe un obiectiv comun, având în vedere complexitatea sau faptul că transcende cadrul de acțiune al fiecăruia dintre actori și care, în acest scop, elaborează un cadru de acțiune adaptat proiectului care i-a reunit pentru a acționa în comun pe baza acestui cadru” [apud, 10].

Componente-cheie ale abordării ecosistemică a parteneriatului educațional

Ecosistemele sunt situate în contexte complexe. Actorii interacționează într-o anumită regiune, iar comportamentele, răspunsurile și acțiunile lor sunt influențate de un set de condiții sociale, politice, culturale și economice, caracteristice mediului acestei zone. Procesul în cauză asigură dezvoltarea progresivă a ecosistemului unei organizații - în cazul nostru, al unei școli. De menționat că fiecare ecosistem școlar este diferit, deoarece implică diverși actori în diferite contexte. Or, înțelegerea mediului în care se formează și se dezvoltă parteneriate dintre școală și alți actanți comunitari, optim, poate fi realizată anume din perspectiva abordării ecosistemice [10].

Aplicând abordarea ecosistemică în examinarea parteneriatului educațional, putem spune că nu este suficient să cunoaștem care sunt componente vii (actori interni și externi etc.) sau care sunt mijloacele materiale (capacitățile, clasă, materiale de învățare) de care dispune școala sau un alt actant comunitar, este esențial să analizăm

dinamica interacțiunilor dintre actori și mijloace, de exemplu interacțiuni dintre profesori, elevi și actorii externi (extinderea mediilor de învățare: vizitele, practicile, stagiile etc.), sau cum este utilizată infrastructura școlară, digitală, biblioteca, suporturile financiare acordate etc. Astfel, abordarea ecosistemică a parteneriatului educațional prevede mai multe dimensiuni precum: (1) cadrul de învățare prin parteneriate educaționale, (2) rețele și conexiunile, (3) mediile de învățare, (4) cultura școlii deschise către comunitate, (5) strategiile pedagogice (Figura 2).

Înainte de toate, longevitatea și eficacitatea parteneriatului educațional este stimulată și susținută de *motivația* actorilor săi. În primul rând, ne referim la motivația elevilor, cadrelor didactice și manageriale din instituția de învățământ, deoarece școlii îi revine rolul principal în procesul de întemeiere și dezvoltare a parteneriatului. Motivația se bazează pe *beneficiile percepute*, astfel, școala trebuie să investigheze beneficiile dorite și percepute de către actorii săi.

Beneficiile pot fi de natură financiară, dar și legate de valori sociale, filosofice și personale, fiind chiar combinate. Este important să evidențiem faptul sensibilității elevilor, corpului profesoral și altor actori educaționali privind motivarea, acestea pot dezvălui nemulțumiri esențiale față de beneficiile dorite și percepute, obținute sau nu, în urmă realizării activităților în parteneriat. Totodată, așteptările partenerilor privind aprecierea aportului personal în activitățile de parteneriat este și cheia stimulării și accelerării motivației, este forța motrică a unui parteneriat performant [6, pp. 10-11].

Figura 2. Abordarea ecosistemică a parteneriatelor educaționale (adaptat după S. Toutain și Ol. Mueller)

I. Înseamnătaea dimensiunii cadrului de învățare prin parteneriate educaționale se exprimă prin faptul că, în școli cu astfel de priorități, este stimulată învățarea cognitivă și meta-cognitivă, care permite elevului să își activeze propriile capacități de studiere și astfel să-și autoregleze procesul de acumulare a cunoștințelor. Elevul este încurajat să reflecteze asupra propriilor eforturi în realizarea aspirațiilor și să învețe cum să procedeze pentru a le face să devină realitate.

Pentru școala cu viziune deschisă către comunitate, acest lucru este deosebit de important deoarece elevii și profesorii sunt încurajați să caute și să utilizeze, în mod activ, mijloace în afara mediului școlar, în funcție de nevoi și cerințe de învățare. Astfel, școala facilitează noi modalități de învățare pentru elevi și profesori în interiorul și în afara instituției.

Această abordare conectează o clasă și o întreagă școală la mediul său local și intensifică relaționarea cu comunitatea. În unele cazuri activitățile realizate pot să nu depășească cadrul organizațional al instituției. De exemplu, într-o clasă creativă, ideile inovatoare de îmbunătățirea vieții comunitare, generate de elevi pot fi prezentate în fața clasei. În alte cazuri, copiii sunt încurajați să-și expună și să testeze serviciul sau produsul realizat în mediul local pentru a primi un feedback cu privire la valoarea lor socio-economică percepută. Astfel, elevii și profesorii sunt puși în contact direct cu alți actori comunitari printr-o „învățare prin practică”. Urmărim faptul că, în dezvoltarea cadrului de învățare a unei școli deschise, se implică partenerii externi prin proiectarea și realizarea activităților educaționale, prin sprijinirea elevilor în crearea valorilor bazate pe nevoile comunității locale și/sau nevoile societății [6, pp. 12-13].

II. Rețelele și conexiunile: având în vedere actorii implicați în educație, observăm două forme de organizare de rețele pentru resursele de personal: pentru unele școli, rețelele sunt create din relații doar în mediul școlar (elevii, părinții, profesorii, managerii, personalul non-didactic), în altele se inițiază și se dezvoltă rețele extinse dincolo de granițele organizaționale ale școlii, ne referim la natura și intensitatea relațiilor pe care o școală le creează și le întreține cu diferiți actori externi (asociații, antreprenori, persoane private, experți, organizații non-profit și instituții) pentru diferite tipuri de activități (intervenții punctuale (vizite), proiecte pe termen scurt, mediu, lung, implicare în evaluare, contracte plătite).

Școala cu rețele și conexiuni dezvoltate susține profesorii implicați activ în parteneriatele locale care integrează acest lucru la clasă, încurajează și sprijină elevii pentru a iniția relații educaționale relevante în afara școlii, susține colaborări cu parteneri externi. La nivelul personal sau al clasei, pot fi stabilite contacte cu actorii externi, însă acestea nu pot înlocui legăturile instituționalizate necesare pentru divizarea resurselor și constituirea unui ecosistem comun, în care distincția dintre interiorul și exteriorul școlii aproape dispare [6, p. 14].

III. Extensiunea mediilor de învățare a unei școli poate fi analizată prin intersecția axei orizontale și axei verticale (Figura 3). Axa orizontală descrie localizarea mediilor de învățare, care la extremele sale reflectă integrarea completă a mediului în structura școlii sau stabilirea acestuia exclusiv în afara școlii.

Axa verticală descrie gestionarea mediului de învățare: acesta, la o extremă, poate fi proiectat de către școală și controlat integral de către profesor,

Figura 3. Extensiunea spațiilor de învățare (adaptat după S. Toutain și Ol. Mueller)

la cealaltă extremă poate fi proiectat și gestionat în întregime de către elevi. Localizarea și modul de gestionare a mediului de învățare determină nivelul de flexibilitate, interacțiune a actorilor educaționali, precum și deschiderea școlii către comunitate.

După cum menționează specialiștii în domeniu, școlile care au mediu parțial extins, sunt caracterizate prin gradul mai ridicat de transparență, prin modificarea rolurilor tradiționale ale elevilor și profesorilor, prin implicarea mai activă a actorilor externi în activitățile educaționale, prin interacțiunea și schimbul de experiență între actorii interni și externi.

În opinia lor, un exemplu excelent pentru astfel de proiectare și gestionarea mediului de învățare este Școala Knowmads, o școală de alternativă din Amsterdam. Strategia de ocupare a mediului școlii este în totalitate bazată pe elevi. Inițial, clasa de elevi alege locația pentru realizarea activităților, proiectează, aranjează și administrează locația conform preferințelor. Fiecare nouă clasă de elevi are sarcina de a reorganiza spațiul de învățare, în funcție de dorințele sale. Obiectivul acestei strategii este de a dezvolta responsabilitatea elevilor privind dreptul de proprietate asupra mediului de învățare și de a le permite să se autoafirme în cadrul acestui mediu [6, pp. 15-17].

Școala deschisă către comunitate din perspectiva mediului de învățare are următoarele caracteristici [10]:

- elevii și profesorii produc împreună materiale de învățare;
- școala oferă posibilitatea ca elevii să-și dezvolte simțul de proprietate asupra spațiului fizic de învățare;
- spațiile sunt flexibile cu mobilier modular ușor adaptabile la nevoile învățării;
- există un echilibru dintre mediul de învățare din interiorul și din afara școlii;
- elevii au acces la spații specifice, dedicate studiului prin acțiune și spații pentru învățare ale comunității;
- mediul de învățare contribuie la interdisciplinaritate și colaborarea între clase;
- mediul de învățare este flexibil și poate fi adaptat la nevoile procesului educațional;
- mediul de învățare din afara școlii (de exemplu, firme, ONG-uri, organizații publice)

este utilizat în mod regulat de către cadrele didactice cu scopuri educaționale.

IV. Cultura școlii deschise către comunitate este definită în funcție de capacitatea școlii și a actorilor externi de a interacționa, de a crea, de a împărtăși, dezvolta o serie de valori, un „limbaj” comun pentru toți. În contextul dat, limbajul are o semnificație mai amplă și cuprinde înțelegeri, comportamente, viziunea comună pentru toți membrii comunitari. Având ca scop fondarea culturii comunitare într-o școală, trebuie să luăm în considerare obiectivele generale de învățare și viziunea școlii privind crearea parteneriatelor cu actanții comunitari.

Fiecare școală stabilește o cultură diferită specifică comunității din care face parte, motivul fiind respectarea valorilor comunitare și axarea pe activități semnificative pentru localnicii regiunii respective [6, pp. 17-18].

Dezvoltarea valorilor comunitare într-o școală poate să cuprindă una sau mai multe direcții, acestea fiind următoarele [11]:

- autocunoașterea și conștientizarea resurselor personale ale elevilor și ale profesorilor pentru a interpreta problemele comunității astfel încât acestea să poată produce transformări în viziunea localnicilor/societății (de exemplu, expresia artistică a ideilor privind dezvoltarea comunitară);
- focusarea pe crearea valorilor societale prin elaborarea de către elevi a proiectelor orientate asupra problemelor comunitare, a căror realizare va fi posibilă prin colaborarea cu organizații non-profit;
- axarea pe acțiune, luarea deciziilor și performanța cu accent pus pe rezultate tangibile, cum ar fi numărul de obiecte repartizate, numărul de rețele create, idei implementate etc.

Prin urmare, școala deschisă către comunitate are o cultură cu următoarele caracteristici: parteneriatele cu instituții locale sunt apreciate drept contribuție valoroasă în educația elevilor; sunt cunoscute mediul local, actorii externi, rolurile lor, interacțiunile și potențialele de colaborare; este oferit elevilor suportul pentru activitățile în folosul comunității.

V. Strategia pedagogică a școlii deschise către comunitate cuprinde: aplicarea metodelor

de învățare experiențială, care sunt utilizate ca o punte de legătură între partenerii externi, profesorii și elevii; încurajarea elevilor să întreprindă acțiuni bazate pe interese, valori și idei proprii, ce corespund cu aspirațiile individuale; colaborarea cu partenerii externi în aprecierea rezultatelor învățării și determinarea abordărilor de evaluare; recompense efectuate de către școală pentru impactul pozitiv asupra comunității locale/ societății în rezultatul activităților și angajamentelor personale ale elevilor. Acestea au fost identificate în cadrul investigării privind specificul școlii deschise către comunitate, fiind aplicate de mai multe instituții de învățământ care au caracteristici comune, [6, pp. 18-20] cum ar fi:

- școala funcționează într-o comunitate puternică, membrii comunitari se implică insistent în activitatea școlii,
- sunt aplicate mai multe abordări de colaborare dintre elevi, profesori și actorii externi,
- elevii sunt încurajați să caute noile informații, soluții pentru rezolvare de probleme în afara clasei, școlii,
- mentorii din exterior se implică în procesul de evaluare.

Școala deschisă către comunitate atinge un scop extrem de important: elevul preia controlul asupra curriculumului său, negociază schimbările curriculumului cu profesorul, mentorul din exterior, învață să interacționeze cu lumea prin experimentarea activă și prin acțiunea.

În opinia lui S. Toutain și Ol. Mueller acțiunea într-un ecosistem înseamnă:

- să fim conștienți de existența acestui ecosistem;
- să cunoaștem toți actorii implicați (în cadrul școlii și în afara ei) care ar putea să aibă un impact asupra procesului educativ;
- să elaborăm un proiect de colaborare, cu și între toți acești actori, printre care profesorii vor avea un rol facilitator și/sau accelerator al promovării activităților în parteneriat;
- să conștientizăm semnificația evaluării colective și regulate a rezultatelor acestor acțiuni de colaborare, atât cu privire la rezultatele învățării, cât și privind dezvoltarea unei culturi a școlii deschise către comunitate.

În concluzie, școala reprezintă un mediu de viață care permite crearea interacțiunilor între elevi, profesori și actorii educaționali externi. Acestea au un impact major pentru dezvoltarea calităților elevilor și actorilor educaționali, precum: creativitatea, încrederea și libertatea de a evolua și de a perfecționa mediul intern și extern, al său și al școlii, idee confirmată de F. Taddei, care precizează că mediul este considerat „al treilea profesor”, după părinți și pedagogi și ar trebui să fie conceput astfel, încât să încurajeze doleanțele copiilor de explorare, inițiativă și creativitate pentru obținerea noilor experiențe [9]. Actorii educaționali din și în afara școlii trebuie să fie interesați să întrețină și să dezvolte acest mediu (ecosistem) prin fondarea de parteneriate, care vor determina dinamica și atractivitatea educației pentru elevi prin angajamentul lor activ în viața comunității.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Bronfenbrenner, U., Morris, P.A. *The ecology of developmental processes*. In Damon, W.; Lerner, R.M., *Handbook of child psychology. Vol.1: Theoretical models of human development* (p.993-1028), New York, Wiley, 1998.
2. Bronfenbrenner, U., Evans G. *Developmental science in the 21st century: Emending questions, theoretical model, research designs and empirical findings*. *Social Development*, 9(1), 2000.
3. Cara, A., Bulat, G., Globu, N. [et al.] *Parteneriatul școala – familia – comunitate în asigurarea coeziunii sociale și calității în educație: Studiu; coord. șt. Cara, A., Chișinău: IȘE 2018; ISBN 978-9975-48-151-9*
4. Chapin, F.S., Zavaleta, E.S., Eviner, V. et al. *Consequences of changing biodiversity*. *Nature* 405, 234–242, 2000.

5. Cuznețov, L. *Parteneriatul și colaborarea școala – familia – comunitatea. Educația de calitate a copiilor și părinților*, UPS Ion Creangă, IȘE. Primex com SRL, 2018. ISBN 978-9975-110-93-8
6. Mueller, S., Toutain, Ol. *The outwards looking school and its ecosystem: Entrepreneurship thematic paper. Better policies for better lives*, OECD, 2015.
7. Orăndaș, L. *Educație parentală în contextul promovării parteneriatului școala – familia. Ghid metodic*, coord. șt. Cara, A.; Chișinău: IȘR, 2018. ISBN 978-9975-48-143-4
8. Solovei, R., Strehie M., Orăndaș L. *Implicarea familiei-școlii-comunității în asigurarea coeziunii sociale și oferire unei educații de calitate. Studiu analitic*. coord. șt. Cara, A., Chișinău: IȘE 2017; ISBN 978-9975-48-116-8
9. Taddei, F. *Training creative and collaborative knowledge-builders: a major challenge for 21st century education (OECD)*, 2009, consultat: <http://cri-paris.org/wp-content/uploads/2007/04/ocde-francois-taddei-fev2009.pdf>[Google Scholar]
10. *Ecosystemic approach to the mobilization of local communities in aid of the development of children aged 0-5 years*, consultat: <http://avenirdenfants.org/nos-publications/>
11. John G. Kuna, PsyD and Associates; consultat: [http://drgohngkuna.com/\(570\)961-3361](http://drgohngkuna.com/(570)961-3361)